

Análisis de la cobertura de dos estándares de radiodifusión digital, con el uso de Xirio

Coverage analysis of two digital broadcasting standards using Xirio

Víctor Manuel Flores Andino, Diego Bernabé Pérez Insuasti, Francisco Sebastián Pérez Insuasti, Juan José Pérez Insuasti.

Víctor Manuel Flores Andino

Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología Superior en Electrónica. Riobamba, Ecuador
victor.flores@istcarloscisneros.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-5686-6864>

Diego Bernabé Pérez Insuasti

Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Riobamba, Ecuador.
dyego_r3@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-2915-2784>

Francisco Sebastián Pérez Insuasti

Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología en Máquinas y Herramientas. Riobamba, Ecuador
sebastian241996@gmail.com

Juan José Pérez Insuasti

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Informática y Electrónica. Riobamba, Ecuador.
jlperez_i@epoch.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-4825-1269>

Recibido: 2025/01/25

Aceptado: 2025/02/30

Publicado: 2025/03/05

Abstract

Introduction: Broadcasters play a fundamental role in the media and social landscape. Their importance lies in their unique ability to reach diverse audiences, even in remote areas. **Objective:** The main objective of the study is to examine whether digital broadcasting standards can operate in an area surrounding the canton of Riobamba. **Methodology:** The study employs an experimental design with a control group and varied configurations through Xirio Online for simulation and coverage analysis. **Results:** Satisfactory operation is highlighted for frequencies below 30 MHz, and limited coverage for frequencies in the FM range, according to the sensitivity level of the receiver. **Conclusion:** The study shows how communication stations operate with digital broadcasting equipment. It is evident that, with the configured parameters, any radio station can operate adequately in the evaluated conditions. It is the duty of the State to regulate the use of the electromagnetic spectrum and provide the necessary facilities for the transition from analog to digital broadcasting; and in this way, each station continues to operate, thus ensuring the sustainability and continued development of the media. **General area of study:** Telecommunications. **Specific area of study:** Digital Radio.

Keywords: Digital broadcasting, Digital Radio Mondiale (DRM), HR Radio, DAB, Xirio.

Resumen

Introducción: Las radiodifusoras desempeñan un papel fundamental, en el panorama mediático y social. Su importancia radica, en su capacidad única, para llegar a audiencias diversas, incluso en áreas remotas. **Objetivo:** El objetivo principal del estudio, es examinar si los estándares de radiodifusión digital, pueden operar, en un área circundante al cantón Riobamba. **Metodología:** El estudio emplea un diseño experimental, con un grupo de control y configuraciones variadas, a través de Xirio Online, para la simulación y análisis de cobertura. **Resultados:** Se destaca la operación satisfactoria, para frecuencias menores a 30 MHz, y la limitada cobertura para frecuencias en rango de FM, de acuerdo al nivel de sensibilidad del receptor. **Conclusión:** El estudio muestra cómo operan las estaciones de comunicación, con equipos de radiodifusión digital. Se evidencia que, con los parámetros configurados, cualquier emisora radiofónica, puede operar adecuadamente en las condiciones evaluadas. Es deber del Estado, regular el uso del espectro electromagnético y brindar las facilidades necesarias, para la transición de la radiodifusión analógica a digital; y de esta manera, cada emisora siga operando, garantizando así la sostenibilidad y desarrollo continuo de los medios. **Área de estudio general:** Telecomunicaciones. **Área de estudio específica:** Radio Digital.

Palabras claves: Radiodifusión digital, Digital Radio Mondiale (DRM), HR Radio (IBOC), DAB, Xirio.

Introducción

La importancia global de radiodifusión sonora en la vida cotidiana, radica en su función, como fuente de información y entretenimiento. Además, se puede resaltar el desarrollo de programas educativos y de concienciación, en el área de salud pública, sobre todo durante la pandemia de COVID-19 (Mon, 2023). En Ecuador, las entidades gubernamentales establecen estrategias, para que todos los modelos de sistemas de radiodifusión, ya sean públicos, privados o compuestos, puedan generar ingresos para su sostenibilidad, sustento y progreso. Las normas técnicas, reglamentos y procedimientos creadas, establecen los criterios necesarios, para que la tecnología evolucione y sea escalable, con la finalidad de migrar de la radiodifusión analógica hacia la digital (Yáñez, 2023).

La transformación tecnológica y cultural de la radio, viene inducida por las TIC (Abifandi-Cedeño, 2023). La principal estrategia es la actualización de equipos, tanto para la comunicación por ondas de radio, así como por transmisiones en línea, siendo esta última la de más proliferación. La digitalización, permite a las radios ofrecer contenido multimedia, a través del podcasting, que fortalece la relación con la audiencia, construyendo comunidades en redes sociales, con una mayor interactividad (Crepaldi, 2023). La confianza del público en la veracidad de la información sigue siendo crucial, siendo la fidelidad del público a los locutores un factor importante (Piedra Abril, 2023).

Martínez (2023), destaca que, la importancia global de la radiodifusión sonora, radica en la cobertura y la cantidad de oyentes, especialmente en áreas sin acceso a otros medios de comunicación. Su estudio realizado con Xirio Online, demuestra que, el estándar de radiodifusión digital HD Radio (IBOC), con su modo híbrido FM, es el más representativo para su implementación en Bogotá, Colombia.

Por otro lado, la UIT, recomienda el uso del sistema de radiodifusión, de radio digital en base al estándar denominado Digital Radio Mondiale (DRM), para frecuencias inferiores a 30 MHz, según lo expuesto por Varlamov (2023). Además, el mismo Varlamov (2023), expone los resultados de las pruebas de receptores con el estándar DRM, y el uso efectivo del campo electromagnético requerido, con uso de modulación OFDMA (Grychkin, 2023). Sheikh (2023) y Misra (2023), analizan la capacidad de migración de un sistema analógico a un sistema digital, con la tecnología DRM en una radio y/o televisión, en Pakistán y en la India respectivamente. Qiao (2023), estudia un algoritmo de detección de modo, basado en el análisis de sincronización, en un sistema de radio digital (DRM), que incluye la operación con señales en onda larga, onda media y onda corta (Li, 2023).

En Plan Nacional de Frecuencias presentado por Arcotel (2021), se detalla, en el capítulo 2 denominado Características Técnicas, subtítulo 2.4 Asignación y empleo de las frecuencias, inciso k), lo siguiente:

La administración ecuatoriana reconoce que, entre las frecuencias que pueden propagarse a gran distancia, las de las bandas comprendidas entre 5 MHz y 30 MHz son de especial utilidad para las comunicaciones a larga distancia, y conviene en hacer todos los esfuerzos posibles para reservar dichas bandas a esta clase de comunicaciones. Cuando se utilicen frecuencias de estas bandas en comunicaciones a distancias cortas o medias, las emisiones se efectuarán con la mínima potencia necesaria.

En base a esta premisa, este espacio de frecuencias es útil para las comunicaciones, y es necesario su manejo, mediante la distribución equitativa de bandas de frecuencias, para su operación por parte de empresas radiodifusoras, para generar nuevas fuentes de empleo. La tecnología digital, permite utilizar el sistema para otros servicios, con el utilizado en EEUU, con los sistemas de alertas WEA, que es similar al SMS, para la entrega selectiva de mensajes, cuando el receptor tiene una ubicación determinada. Esto puede estar en el sistema de radio/navegación de un vehículo, aplicaciones en los celulares, u otro equipo electrónico (Bell, 2023).

Es por esto que, se establece como objetivo de esta disertación, analizar la cobertura de dos estándares de radiodifusión digital, con el uso de Xirio, y así demostrar la funcionalidad de esta tecnología para la comunicación radiofónica, y que permita de esta manera, el uso de este espacio electromagnético para la comunicación masiva.

Metodología

En este estudio, se adopta un enfoque cuantitativo, para diseñar y configurar un enlace de radio, que abarque dos estándares de radiodifusión digital. Se consideran parámetros fundamentales, tales como, el tipo de estándar de radio digital, la localización y la potencia del transmisor y receptor, el área de cobertura, el tipo de análisis de cobertura y el rango de sensibilidad del receptor. Estos elementos son esenciales para determinar las ubicaciones, donde la señal transmitida, pueda sintonizarse correctamente.

Además, se realiza una exhaustiva revisión bibliográfica, para recopilar información técnica pertinente, sobre radiocomunicaciones y tecnologías de radiodifusión digital. El enfoque de la investigación se clasifica como experimental, ya que se establece un grupo de control, y se llevan a cabo configuraciones y observaciones, para certificar los datos adquiridos en el estudio. El método explicativo se emplea para caracterizar los procesos y resultados, utilizando herramientas como el programa Xirio Online.

Los parámetros de configuración en el software Xirio Online, para estándares de radiodifusión digital, con frecuencias menores a 30 MHz, se observa en la Tabla 1, mientras que para frecuencias mayores a 30 MHz, se observa en la Tabla 2.

Tabla 1.

Parámetro configuración Xirio Online-Estándares de Radiodifusión Digital menores a 30 MHz.

Estándar de radiodifusión digital	DRM30 / HD Radio (IBOC) Hybrid AM	
Ubicación del transmisor	Latitud:	01°41'32.00"S
	Longitud:	078°43'00.00"W
Parámetros de radio Transmisor	Antena:	Half-wave Dipole
	Tipo de Antena:	Estándar
	Polaridad	Simple
	Peso	10 kg
	Ganancia	2,15 dBi
	Altura antena:	60 m
	Orientación:	90 °
	Inclinación mecánica:	0 °
	Inclinación eléctrica:	0 °
	Alturas respecto a:	Nivel de Azotea
	Usar altura de edificio:	capa de elevación (MDE)
	Altura edificio:	0 m
	Frecuencias de transmisión	550.000 KHz
	Polarización:	Circular
	Feeder:	Cable Heliax 3/8"
	Longitud del Feeder:	10 m
	Pérdidas del Feeder:	0,80 dB
	Pérdidas pasivos:	0 dB
	Potencia:	6 KW
	Parámetros de radio Receptor	Antena:
Tipo de Antena:		Estándar
Polaridad		Simple
Peso		10 kg
Dimensión mayor		1 m
Altura antena:		10 m
Feeder:		N/A
Longitud del Feeder:		0 m
Pérdidas del Feeder:		0 dB
Pérdidas pasivos:		0 dB
Parámetros de cálculo	Umbral de recepción:	Potencia (-30 dBm)
	Método de cálculo:	New Ground Wave
	Capas de cartografía:	MDT - Altimetría Mundial - 2006
Área de cálculo	Esquina NorOeste	Latitud (01°32'50.12"S)
		Longitud (078°48'57.85"W)

	Esquina SurEste	Latitud (01°54'40.87"S) Longitud (078°30'57.61"W)								
Rangos	Rango de señal	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th> <th>Rango</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>	[-30.92 , Infinity) dBm							
Color	Rango									
	[-103.00 , -60.92) dBm									
	[-60.92 , -30.92) dBm									
	[-30.92 , Infinity) dBm									

Fuente: Los Autores.

Tabla 2.

Parámetro configuración Xirio Online-Estándares de Radiodifusión Digital mayores a 30 MHz.

Estándar de radiodifusión digital	DRM30+ / HD Radio (IBOC) Hybrid FM	
Ubicación del transmisor	Latitud:	01°41'32.00"S
	Longitud:	078°43'00.00"W
Parámetros de radio Transmisor	Antena:	Half-wave Dipole
	Tipo de Antena:	Estándar
	Polaridad	Simple
	Peso	10 kg
	Dimensión mayor	1 m
	Altura antena:	60 m
	Orientación:	60 °
	Inclinación mecánica:	2 °
	Inclinación eléctrica:	0 °
	Alturas respecto a:	Nivel de Azotea
	Usar altura de edificio:	capa de elevación (MDE)
	Altura edificio:	0 m
	Frecuencias de transmisión	91,7 MHz - 175 MHz
	Polarización:	Cruzada
	Feeder:	Cable Heliax 3/8"
	Longitud del Feeder:	60 m
	Pérdidas del Feeder:	1,51 dB
	Pérdidas pasivos:	0 dB
	Potencia:	50 KW
	Parámetros de radio Receptor	Antena:
Tipo de Antena:		Estándar
Polaridad		Simple
Peso		10 kg
Dimensión mayor		1 m
Altura antena:		10 m
Feeder:		N/A
Longitud del Feeder:	0 m	

	Pérdidas del Feeder:	0 dB
	Pérdidas pasivos:	0 dB
	Umbral de recepción:	Potencia (-30 dBm)
Parámetros de cálculo	Método de cálculo:	New Met526_15
	Capas de cartografía:	MDT - Altimetría Mundial - 2006
	Esquina NorOeste	Latitud (01°32'50.12"S) Longitud (078°48'57.85"W)
Área de cálculo	Esquina SurEste	Latitud (01°54'40.87"S) Longitud (078°30'57.61"W)
	Rangos	Rango de señal

Color	Rango
■	[-103.00 , -60.92) dBm
■	[-60.92 , -30.92) dBm
■	[-30.92 , Infinity) dBm

Fuente: Los Autores.

Resultados

Se detallan los resultados del análisis de cobertura, para cada estándar de radiodifusión digital analizado.

Figura 1

Diagrama de cobertura con el estándar de radiodifusión digital DRM30+, a una frecuencia de operación de 91.7 MHz.

Fuente: Los Autores.

En la Figura 1, se muestra el análisis de cobertura, con el estándar DRM30+, a una frecuencia de operación de 91.7 MHz. Los espacios con color verde demuestran una sensibilidad del receptor de valores mayores a los -30 dBm. Siendo las zonas urbanas y

rurales del cantón Riobamba, las que poseen mejor señal, esto se debe a las características propias del terreno, y las zonas montañosas que lo rodean. De acuerdo a la zona de ubicación del transmisor, no es factible ofrecer una cobertura con calidad a la zona sur del cantón Riobamba, debido a obstrucciones propias del terreno. En la Figura 2, es un caso similar, ya que opera a una frecuencia de 175 MHz, la única diferencia es que, en las zonas más lejanas el nivel de sensibilidad del receptor disminuye, ya que existe más proliferación del color rojo. El color amarillo es un valor de límite de cobertura, esto quiere decir que, si existe una emisora que transmita con un valor mayor del permitido, puede interferir en la señal de las estaciones cercanas.

Figura 2

Diagrama de cobertura con el estándar de radiodifusión digital DRM30+, a una frecuencia de operación de 175 MHz.

Fuente: Los Autores.

En la Figura 3 y la Figura 4, se muestra el análisis de cobertura, con el estándar HD Radio (IBOC) – Hybrid FM, a una frecuencia de operación de 91.7 MHz y 175 MHz respectivamente. Los resultados son similares al estándar DRM30+, lo que evidencia una cobertura general, a las zonas que están ubicadas al norte, del lugar donde está ubicado el transmisor. Esto se evidencia de acuerdo a los espacios con color verde, que demuestran una sensibilidad del receptor con valores mayores a los -30 dBm. Las zonas al sur del transmisor con una coloración amarilla y roja, tienen un nivel bajo de cobertura, que puede ser sujeto a interferencias, por parte de otras emisoras con frecuencias de operación aledañas.

Figura 3

Diagrama de cobertura con el estándar de radiodifusión digital HD Radio (IBOC) – Hybrid FM, a una frecuencia de operación de 91.7 MHz.

Fuente: Los Autores.

Figura 4

Diagrama de cobertura con el estándar de radiodifusión digital DRM30+, a una frecuencia de operación de 175 MHz.

Fuente: Los Autores.

En la Figura 5 y la Figura 6, se muestra el análisis de cobertura, con el estándar DRM30 y HD Radio (IBOC) – Hybrid AM, a una frecuencia de operación de 550 KHz. Al realizar el análisis de cobertura se demuestra que, en el área analizada, la sensibilidad del receptor está por encima de -30 dB. Esto quiere decir que, ambas tecnologías pueden operar y cubrir perfectamente el territorio circundante sin ninguna pérdida en la calidad de la señal. Esto significa que, se puede transmitir y operar estaciones de radiodifusión en frecuencias menores a 30 MHz.

Figura 5

Diagrama de cobertura con el estándar de radiodifusión digital DRM30, a una frecuencia de operación de 550 KHz.

Fuente: Los Autores.

Figura 6

Diagrama de cobertura con el estándar de radiodifusión digital HD Radio (IBOC) – Hybrid AM, a una frecuencia de operación de 550 KHz.

Fuente: Los Autores.

Discusión

Se realiza un análisis de cobertura, con el uso del software Xirio Online, tanto para el estándar HD Radio (IBOC), como lo hizo Martínez (2023). Así como para DRM, en referencia a lo realizado por Varlamov (2023), Varlamov (2023), Grychkin (2023), Sheikh (2023), Misra (2023), Qiao (2023) y (Li, 2023).

Se destaca la importancia del uso del espectro electromagnético para uso de estándares de radiodifusión digital, en frecuencias menores y mayores a los 30 MHz. Lo que demuestra que las emisoras radiofónicas, todavía tienen vigencia, como lo demuestra lo expuesto por Mon (2023), Yáñez (2023), Abifandi-Cedeño (2023), Crepaldi (2023) y Piedra (2023).

La distribución adecuada de frecuencias, está regulada por parte del Estado Ecuatoriano, como lo manifestado por Arcotel (2021). Es importante destacar que, al operar en bandas inferiores a los 30 MHz, se debe regular el nivel de potencia de los transmisores, para que no exista interferencia, tanto para las emisoras con frecuencias contiguas, así como con operadoras en otras zonas de cobertura circundantes.

Otro aspecto a resaltar es la utilidad que pueden aportar los estándares de radiodifusión digital. Ya que, además de transmitir señales de audio, pueden darle otros usos como los mencionados por Bell (2023).

Conclusiones

En este estudio, se ha empleado un enfoque cuantitativo, para diseñar y configurar un enlace de radio, que incorpora dos estándares de radiodifusión digital. Se han evaluado parámetros fundamentales, como el tipo de estándar de radio digital, la ubicación y potencia del transmisor y receptor, el área de cobertura, el análisis de cobertura y el rango de sensibilidad del receptor. Todos elementos esenciales para determinar las ubicaciones, con una correcta sintonización de la señal transmitida.

La investigación bibliográfica ha desempeñado un papel crucial, al recopilar información técnica relevante, sobre radiocomunicaciones y tecnologías de radiodifusión digital. Este estudio se clasifica como experimental, estableciendo un grupo de control y realizando configuraciones y observaciones, para admitir los resultados alcanzados en el estudio. El método explicativo se ha empleado, para caracterizar los procesos y resultados, utilizando herramientas como Xirio Online.

Los resultados detallados muestran el análisis de cobertura, para cada estándar de radiodifusión digital examinado. En términos de frecuencias menores a 30 MHz, se observa una cobertura satisfactoria para estándares como DRM30 / HD Radio (IBOC) Hybrid AM, mientras que, para frecuencias mayores a 30 MHz, el estándar DRM30+ y HD Radio (IBOC) Hybrid FM, evidencian zonas alejadas con poca cobertura, de acuerdo al nivel de sensibilidad del receptor. Esto de acuerdo a las características propias del terreno analizado.

Se destaca la importancia del uso del espectro electromagnético, para estándares de radiodifusión digital, en diversas bandas de frecuencia, poco utilizadas en la actualidad. Además, se resalta la necesidad de regulaciones eficaces, para la distribución de frecuencias y la potencia de transmisores, especialmente en bandas inferiores a los 30 MHz, para prevenir interferencias entre emisoras y operadoras en áreas circundantes.

Este estudio contribuye a la comprensión y aplicación eficiente de estándares de radiodifusión digital, mostrando su versatilidad y utilidad más allá de la transmisión de señales de audio. La investigación destaca la vigencia de las emisoras radiofónicas, y su relevancia en la sociedad actual, respaldada por regulaciones estatales y la variedad de usos potenciales, que pueden ofrecer los estándares de radiodifusión digital, como se menciona en la literatura revisada.

Es importante que, los organismos gubernamentales brinden todas las facilidades, para que las estaciones de radiodifusión, puedan solventarse económicamente, y puedan seguir operando. Además de, brindar todo el apoyo para innovar y actualizar la tecnología,

tanto para transmisores, así como receptores. Y de esta manera, exista una transición de la radiodifusión analógica a digital. Esta transformación no solo mejora la calidad de la transmisión, sino que también garantiza la sostenibilidad y desarrollo continuo de los medios, permitiéndoles evolucionar para satisfacer las cambiantes demandas de la sociedad y las tecnologías emergentes.

Referencias Bibliográficas

- Abifandi-Cedeño, J. D.-N.-O.-R. (2023). Retos políticos de la radiodifusión en el escenario de la revolución digital: Political challenges of radio broadcasting in the scenario of the digital revolution. *Cuestiones Políticas*, 41(76), 28-45. <https://doi.org/https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.01>
- Arcotel. (2021). *Plan Nacional de Frecuencias*. Arcotel: https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2021/10/PNF-V.6.0_14-07-21_v.1.pdf
- Bell, F. (2023). Alerting technologies to save lives in Forest Fires are effective with technology redundancies and multilingual CAP Event Terms basis. Design for worldwide consumer electronics adoption is preferable to reduce costs. *Galileo Conference: Solid Earth and Geohazards in the Exascale Era*. Barcelona, Spain: European Geosciences Union. <https://doi.org/https://doi.org/10.5194/egusphere-gc11-solidearth-4>
- Crepaldi, A. &. (2023). Technological transformations in radio: interactions as a possibility to attract and bring the listener: Transformações tecnológicas no rádio hertziano: interações como possibilidade para atrair e aproximar o ouvinte. *Concilium*, 23(22), 102–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.53660/CLM-2498-23T26>
- Grychkin, S. E. (2023). Calculation and Simulation of GaN FET Modulator for Envelope Elimination and Restoration Power Amplifier. In *2023 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO)* (pp. 1-7). Pskov, Russian Federation: IEE. <https://doi.org/10.1109/SYNCHROINFO57872.2023.10178469>
- Li, H. (2023). Application Analysis of Digital Signal Processing Technology in 5G Communication. In *2023 Asia-Europe Conference on Electronics, Data Processing and Informatics (ACEDPI)* (pp. 476-481). Prague, Czech Republic: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ACEDPI58926.2023.00097>
- Martinez, M. R. (2023). Simulación y comparación de características técnicas de dos normas de radiodifusión digital para facilitar su regulación y adopción en Bogotá. *Documentos de Trabajo ECBTI*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.22490/ECBTI.7204>
- Misra, R. N. (2023). The Changing Face of Public Broadcasting in India. *IETE Journal of Education*, 64(1), 17-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09747338.2022.2080123>
- Mon, N. L. (2023). *Effectiveness of Radio Program on Public Health Awareness (Case Study: Cherry FM Broadcasting Area in Pazundaung Township, Yangon)*. Yangon - Myanmar (Birmania): Yangon University of Economics.
- Piedra Abril, G. S. (2023). *Transformación de la radio analógica a digital de Cuenca*. Cuenca - Ecuador: Universidad del Azuay. <https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/13684/1/19208.pdf>

- Qiao, Y. L. (2023). Robust Mode Detection Based on DRM System. *In 2023 5th International Conference on Natural Language Processing (ICNLP)* (pp. 389-393). Guangzhou, China: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICNLP58431.2023.00077>
- Sheikh, M. A. (2023). Radio Pakistan in the Digital Age. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(2), 913-925. <https://doi.org/https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1102.0401>
- Varlamov, O. V. (2023). DRM Digital Radio Receivers Sensitivity. *In 2023 International Conference on Engineering Management of Communication and Technology (EMCTECH)* (pp. 1-6). Vienna, Austria: IEEE. <https://doi.org/10.1109/EMCTECH58502.2023.10296930>
- Varlamov, V. O. (2023). Maximum levels of atmospheric radio noise affecting digital radio broadcasting in the LF and MF bands in various regions. *In 2023 International Conference on Engineering Management of Communication and Technology (EMCTECH)* (pp. 1-6). Vienna, Austria: IEEE. <https://doi.org/10.1109/EMCTECH58502.2023.10296987>
- Yáñez, B. C. (2023). La industria de la radiodifusión digital y su gran desafío para el siglo XXI. *Multiverso journal*, 3(4), 9-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2023.4.1>